

Maqam Sidi Ali Azzouz مقام سيدي علي عزّوز

By Barhoumi Romdhane, Institut Supérieur Islamique

Entry tags: Sacred mountain, Religious Group, Tunisia, Tomb, North Africa, Sufism, Religious Place, North African Religion, Tomb, Islamic Traditions, Sunni, Sufi Order

L'un des sanctuaires les plus célèbres de Tunisie a été fondé par le soufi, Sheikh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Azouz عزّوز محمد بن الولي ابو الحسن علي بن محمد. Décédé en 1122 AH / 1710 AD. Sidi Ali Azzouz est venu de la ville de Fès فاس au Maroc المغرب et a pris les secrets de la voie soufie du cheikh Abi Al-Qasim bin Lallush الشيخ ابو القاسم بن اللوش, qui l'a renvoyé au voyage en Tunisie, où il a établi en 1680 après JC sa résidence au mont Zaghuan, qui est une zone haute entre la Tunisie actuelle et Kairouan. Il a acheté une maison à côté de son maqam dans laquelle il nourrit les pauvres et les nécessiteux et rassemble ceux qui veulent lire le Coran et enseigner les sciences religieuses et le culte. Et tous les vendredis soirs se tenait un rassemblement pour le souvenir, au cours duquel on récitait le dhikr الذكر et des louanges المدائح, comme la qasida al-Burdah قصيدة البردة à la louange du Messenger, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, au milieu de laquelle se trouvait le cheikh, et des vérités et des miracles ont été annoncés par lui. Ses enseignements spirituels et soufis se sont répandus dans les pays du Levant, au Maroc et en Tunisie. Ses élèves ont relancé sa méthode soufie à ce jour, connue sous le nom d'Al-Azouzia, qui s'est répandue dans 8 Zawiyas, dont deux Zawiyas en Tunisie تونس الحاضرة, deux Zawiyas à Bizerte بنزرت, et 3 Zawiyas à Qarnabalia. Le premier angle connu sous le nom de Zaghuan a contribué à introduire l'histoire politique et religieuse de Sidi Ali Azzouz et son influence sur la communauté Zaghuanian زغوان مع son approche pédagogique pour sortir les gens de l'analphabétisme en mémorisant le Coran et en adoptant des fondements scientifiques dans l'interprétation, en Tunisie et la mosquée Uqba Ibn Nafi à Kairouan.

Date Range: 1680 CE - 2023 CE

Region: zaghuan dans le nord-est de la Tunisie

Region tags: Tunisia, tunis

Le sanctuaire de Sidi Ali Azouz est situé dans la ville de Zaghuan, au nord-est de la Tunisie, à 51 km de la capitale. Elle est célèbre pour son eau douce et sa nature pittoresque, et de nombreuses civilisations s'y sont succédées

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists

General Variables

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

— Source 1: أحمد بن ابي الصياف: انخاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، المطبعة الرّسميّة العربيّة، ج 1، 1909، ط 1، تونس

— Source 2: ابن الدّثاغ أبو القاسم التّوّخي: معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ومعه دليل معالم الايمان، 2005

— Source 3: محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس لمن أفر من العلماء أو الضّلعاء بفاس، دار الثقافة، 2004

Notes: عبد البتّلام أحمد: المؤرّخون التّونسيّون في القرون 17 و 18 و 19، ط 1، 1993 السّراج: الجليل السّندسيّة في الأخبار التّونسيّة، ج 1، ط 1، تونس 1970 محمد بن الطيب القادري: النّفاط الدّور ومستفاد الموعظ والعبر من أخبار واعيان المائنة Trimmingham, J. Spencer, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press, 1971. دار الأفاق الجديدة بيروت، 1983

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

— Source 1 URL: <https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2%8#fpstate=ive&vld=cid:eb295c39,vid:UF-NEpp5prE>

— Source 1 Description: Documentaire Tunisie El Mahrousa pour présenter le sanctuaire de Sidi Azzouz à Zaghuan

— Source 2 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=753703878689896>

— Source 2 Description: Documentaire Dbara et Ziyarat au Sanctuaire de Sidi Azzouz à Zaghuan

— Source 3 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=4927112887367067>

— Source 3 Description: Un aperçu historique du sanctuaire de Sidi Azzouz à Zaghuan

Notes: https://www.facebook.com/470009443157819/posts/477872982371465/?locale=ar_AR العادات والتقاليد في مقام سيدي علي عزّوز

— Source 1 URL: <https://www.facebook.com/NessmaTV/videos/645507123678966>

— Source 1 Description: المعالم الأثريّة لزغوان الاسلاميّة كالجوامع الكبير والجامع الحنفي و زاوية سيدي علي عزّوز، و الآثار الرّومانيّة كمعبد المياه، و الآثار المسيحيّة كالكنيسة القديمة و الكنيسة اليهودي الذي أنشئ

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

— Yes

Notes: Après son voyage de pèlerinage, Sidi Ali Azouz s'installe à Zaghouan et achète une maison dans laquelle il s'installe. Et il a commencé à rassembler des gens à lui à un moment qu'il a établi le vendredi soir pour mémoriser le Coran et enseigner la religion islamique, comme il avait l'habitude de nourrir les pauvres et les nécessiteux, ce qui lui faisait aimer les gens. Les récits historiques indiquent que le prince Muhammed Pacha, connu sous le nom d'Al-Hafsi, a assisté à son "rendez-vous" lors d'une visite de Zaghouan. Le saint, Sidi Ali Azouz, avait une réunion connue sous le nom de Présence. Il fut impressionné par sa droiture et sa piété, alors il ordonna la construction d'un coin pour lui à Zaghouan à côté de sa résidence en l'an 1680, et il devint un sanctuaire pour les fidèles du Maroc, d'Egypte et de Tunisie. Plusieurs restaurations ont eu lieu dans la Zawiya pour protéger son architecture de la chute, en particulier après l'indépendance. Aujourd'hui, l'Agence nationale de protection du patrimoine s'engage à prendre soin du monument historique, ainsi que d'autres monuments islamiques, comme la mosquée ottomane Hanafi, qui a été construite en 1620 après JC, la Grande Mosquée (17 après JC) et le coin de Sidi Taya d'origine marocaine. Et le sanctuaire de Sidi Bouqbrine au milieu du mont Zaghouan, qui était une destination pour les soufis, tels que Sidi Belhassen El-Shazly et Mme Manoubia au XIIIe siècle.

Type of excavation:

— Pre-modern

Years of excavation:

—Year range: منذ القرن 17 اعتنى الحكام العثمانيين والمراديين ثم الحسينيين بالمعلم وحصلت أكبر الترميمات خاصة في اواخر القرن 19 وبداية القرن 20 مثله مثل بقية المقامات والزوايا

Notes: لم تذكر المصادر التاريخية تواريخ الترميمات التي شهدها المقام لكن يبدو ان كل الحكام من الباشوات والذابات والبايات اهتموا بالعتاية بالمقامات وتجديدها وترميمها حتى يكسبوا تأييد الشعب وهو ما نلاحظه في مقام سيدي بلحسن الشاذلي او ابو علي النقطي او سيدي بومخلوف الذي اشتغلت عليه سابقا

Name of excavation

— Official or descriptive name: لم تذكر المصادر التاريخية سوى أنّ محمد باشا الحفصي طلب بركة سيدي علي عرّوز عندم حضر درسه وبنى زاويته على نفقة الدولة . كما تناقش الأمراء والبايات والذابات الأتراك العثمانيين على طلب منشورته وسياسة الرعية ومنهم حسين بن علي في 1705

Notes: انظر : بن ابي الضياف (احمد) ، انحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ، المطبعة الرسمية: العريّة ، تونس ، ط1 ، ج 1 ، ص 82

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

— Elevation

Type of elevation

— Hill

— Mountain

— Other [specify]: يوجد المقام على تلة يوجد بها اغلب المعالم الأثرية الاسلاميّة مواجهة لجبل زغوان الذي يمتد على طول 9 كم وعلى عرض 3 كم. تقع قمته (المسماة رأس القمّعة) على ارتفاع 1295 م. يوجد فيه معبد يطلق عليه معبد الماء يعود إلى الحقبة الرومانية، وهو منطلق الحنايات

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

— Yes

Type of feature

— Trackway or road-surface

— Water feature

— Plantings

Notes: La madina Al -Atiqa est connue pour ses ruelles étroites qui relient les habitations de la ville à « Al-Rahba ». la ville a un caractère architectural andalou, les maisons sont imprégnées de plantes ornementales semblables à Sidi Bou Saïd, et dans ces ruelles il y a des "eau du chemin", qui sont des robinets d'eau potable fournis pour les passants ou ceux qui n'ont pas d'eau chez eux. il y'avait 80 sources d'eau des robinets, dont deux subsistent, dont la sebalah à tête de lion et la sebalah en face du sanctuaire, à côté de la sebalah à l'intérieur du hall du sanctuaire

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

— Yes

↳ Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:
– No

↳ Is the place located significantly within the urban fabric:
Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?
– Yes

Notes: Le sanctuaire se trouve au sommet de la ville et les quartiers y sont reliés par des chemins étroits. Peut-être est-ce parce que toutes les terres adjacentes au sanctuaire étaient autrefois des Abass appartenant à Sidi Ali Azouz. Avant que la ville ne s'étende aux quartiers résidentiels

Is the place situated in a rural setting:
– No

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:
– No

Notes: افول لا لكن في بداية تأسيس المقام اختار الشيخ سيدي علي عرّوز الثلّة الجليّة لبناء المقام وكانت تحيط بها البساتين والمزارع لكثرة وجود منابع المياه فكان يحتطب ويطيخ الأكل بنفسه للفقراء والمحتاجين والمريدين . وقد تزايد بعد ذلك عدد المساكن المحيطة بالمقام واتسعت المدينة . أمّا مزار سيدي بوقبرين المشهور أيضا فقد بنى بعيدا عن المدينة في وسط جبل زغوان

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

↳ A single structure
– Yes

↳ The structure has a definite shape
– Rectangular

↳ One single feature
– Other [specify]: كما يوجد في زغوان بياها العذبة التي تصل الى المدينة عبر بنايع مائة تصلها بالبيوت . أشهرت زغوان بياها العذبة التي تصل الى المدينة عبر بنايع مائة تصلها بالبيوت . كما يوجد في المدينة أكثر من 50 حنفية مياه السبيل وهي حنفيات للعموم بقي منها الى الآن 5 منها الحنفية امام مقام سيدي علي عرّوز التي يتبرك بها الناس

↳ A group of structures:
– No

↳ A group of features:
– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:
– Field doesn't know

Notes: Des sources historiques rapportent que Cheikh Sidi Ali Azouz, au début de son installation à Zaghouan, acheta une maison dans laquelle il nourrissait les pauvres et dirigeait des cercles de soufisme et de dhikr. Après cela, il lui construisit un sanctuaire avec l'aide d'un des princes hafsides, devenus adeptes de sa méthode. Le cheikh a pris la place comme une maison de prière. Cependant, après sa mort, sa tombe a été placée à l'intérieur, comme le reste des sanctuaires en Tunisie, tels que Sidi Abu Said Al-Baji, Sidi Ali Al-Khattab et Al-Sayyida Al-Munubiya.

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:
– No

↳ What is the function of the structure/feature or group:
Answer "Yes" once for each distinct function
– Worship

↳ Worship:
– Other [specify]: بعد ان اشار الشيخ ابو القاسم بن للوشة على سيدي علي عرّوز الاستقرار بتونس , مكث

فيها مدّة تعرّض فيها الى صعوبات كثيرة اذ كان يجمع الخطب ويحملة الى الجماعة التي كان معها . واستمرّ على هذه الحال الى ان التقى بأربعة من رموز التصوّف فتكلّموا معه وأشاروا عليه ببناء زاوية للعبادة وهو ما ذكره الشيخ حسين خوجة في كتابه " ذيل كتاب بشائر أهل الايمان في فتوحات آل عثمان فقهاء وعلماء تونس " ص 165 - 166 من أنّ هؤلاء الاقطاب في التصوّف " أشاروا عليه بزاوية يعقّرها ويطلعهم الطعام فيها و يذكر فيها اسم الله ، يتلى فيها القرآن والسّلاة على نبيه الكريم... وتكفّلوا له بحفظها وان تكون مأمّنة للخائف... واغاثته للملهوف

Reference: بلخوجة , حسين . ذيل كتاب بشائر أهل الايمان في فتوحات آل عثمان فقهاء وعلماء تونس .
تونس : مكتبة الثقافة الدّينية n.d. p.165- 168

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– No

↳ Was the structure/feature destroyed:

– Yes

↳ How was the structure/feature destroyed

– Collapsed

↳ Was it destroyed deliberately:

– Other [specify]: تأثير العوامل الطّبيعيّة

↳ Was it destroyed by accident/natural phenomena:

– Natural phenomena

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

↳ In antiquity

– Periodically

Notes: تنافس الأمراء والبايات والدّايات على كسب رضى سيدي علي عرّوز و أتباعه من بعده لشهرته
الرّويحة الكبيرة التي اكتسبها ودوره السياسي في توطيد الأمن داخل الدولة المراديّة في عهد محمد الحفصي
و مع الدولة الحسينيّة أيضا

↳ In modernity

– Renaissance

Notes: لا بدّ من القول أنّ المعهد الوطني لحمليّة التراث يقوم بدور مهمّ حديثا في ترميم وصيانة المعالم
الأثريّة في زغوان منها الاسلاميّة ك الجامع الحنفي (1620م) والجامع الكبير الذي يعود تاريخه الى القرن 17 و
الرّوايا المشهورة منها زاوية سيدي الطّابع و مزار سيدي بوقبرين ومقام سيدي علي عرّوز . كما قام المعهد
بعمليّات تنقيب و ترميم للمعالم الرومانيّة والمسيحيّة كمعبد المياه والقوس الرّوماني والحنايا التي تحمل
المياه الى مدينة قرطاج والكنيسة القديمة في قلب المدينة والتي تعود الى القرن 3 م . وقد اكتشف الباحثون
التابعون للمعهد معبدا للمياه بيضاوي الشكل سنة 1998م ومعبدا آخر صغير سنة 2001

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

↳ Dedicated to a supernatural being:

– Yes [specify]: يتّجه الناس الى المقام لا لعبادة الشيخ بل لعبادة الله الواحد فالمسلمون موحّدون ولكنّهم يتنوّكون
ايضا بالشيخ لانه رجل علم وصلاح و له كرامات منها اغاثة المساكين

↳ Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Yes

Specify

– King or emperor

– Other [specify]: تروي المصادر التاريخية أنَّ الأمير محمد الحفصي ابن مراد الثاني حضر لمجلس ذكر لسيد علي (عزَّوزُ الحضرة) فاعجب بورعه وصلاحه وطلاقة لسانه [تعترى الشيخ حالات من المكاشفة والغيبة فينطق بما لا يفهمه الناس] فاحته وطلب بركته حين بشره بخير آتي فلما غم من سفن كانت له في البحر اوفى بالندى فبنى له زاوية و احسن بناءها وجعل أراضي حيس ترجع ملكيتها للشيخ حتى تساعد على رعاية الفقراء

Reference: بلحوجة , حسين. ذيل كتاب بشائر اهل الايمان في فتوحات آل عثمان. تونس : مكتبة الثقافة الدينية n.d..

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

Groups:

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: عادة ما يكونون من المريدين اي تلاميذ الشيخ من اتباع الطريقة العزَّوزية

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

– Yes

Specify

– Prophecy

Notes: قول تنبؤ وليس نبوءة لأن النبوءة للنبي المرسل من الله تعالى بينما التنبؤ موهبة رابته اعطاها الله لبعض الصالحين وهو ما حصل لسيد علي عزوز اذ تنقل المصادر التاريخية ان الشيخ ابي القاسم بن لؤونة شيخ سيدي علي عزوز هو اول من اشار عليه بالتوجه الى تونس مع سيدي المصطاري الذي استقر في بنزرت كما انه حين استقر بتونس والافوق بجبل زغوان يحتطب و يخدم الجماعة طهر له 4 من اقطاب التصوف لم يذكر اسمائهم في المصادر فتكلموا معه و"اشاروا عليه بزواية يعمرها ويطعم الطعام ويذكر فيها اسم الله..." وقد اورد ذلك حسين خوجة في كتابه ذيل كتاب بشائر اهل الايمان في فتوحات آل عثمان ص 165

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– Yes

Is this sponsor of the same religious group/tradition as the main usage of the place:

– Yes

Was the establishment of the place motivated by:

– Expectation of favor in return

Notes: ذكرنا سابقا أنَّ الأمير الحفصي اوفى بنذر للشيخ حين حضر مجلسه وتنبأ له بخير آتي فلما تحققت بنى الزاوية لتكون site plurielle: <https://www.facebook.com/watch/?v=235199658398853>

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Notes: اقول لا ولكن الشيخ سيدي علي عزوز كان يعلم القرآن الكريم ويحفظه وكان يقيم الحضرة في الذكر والتلاوة والأناشيد الدينية في مدح الرسول

Design and Material Remains

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

Notes: site plurielle: <https://www.facebook.com/NessmaTV/videos/645507123678966>

↳ Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:
– No

↳ Are any of the structures attached to other structures:
– Yes

Notes: La zaouia est une entité complète dont les composants sont liés les uns aux autres, chacun ayant une fonction particulière

↳ Is there a hierarchy among the structures:
– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– Yes

↳ In the average place, what percentage of area is taken up by built monuments:
– Percentage: 25

↳ Footprint of largest single religious monument, square meters:
Please add dimensions in the comments, if known.
– Square meters: 500

↳ Height of largest single religious monument, meters:
– Field doesn't know

↳ Size of average monument, square meters:
– Field doesn't know

↳ Height of average monument, meters:
– Height, meters: 6

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Sand
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– No

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– Yes

↳ Plaster

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– Yes

↳ Wood

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Grass

– No

↳ Stone

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– No

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: Marbre, fer, acier

Is the structure/feature made out of human-made materials

– Yes [specify]: Portes traditionnelles, mosaïques, panneaux de fenêtres, décorations murales, peintures murales avec des vers écrits, inscriptions et décorations en panneaux

Decoration

Is decoration present:

– Yes

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Yes

↳ On the outside:

– Yes

- ↳ On the inside:
 - Yes

Notes: Décorations complexes et formes géométriques de caractère marocain et andalou pour les revêtements de murs et de sols, avec l'utilisation d'inscriptions murales en plâtre pour les coupoles creuses, les arcs et les clôtures.

- ↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries
 - Yes

Notes: Une décoration assez complexe riche en formes géométriques et couleurs d'un caractère mauresque et andalou

- ↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

 - Yes

Notes: Je dis non à toutes les réponses parce que les musulmans considèrent le sanctuaire comme la maison de Dieu pour le culte. Cependant, le lieu porte un caractère sacré avec une grande spiritualité, car il y a des peintures murales dans lesquelles des versets du Coran ou des versets poétiques dits par Cheikh Sidi Ali Azouz sont présents sur sa tombe, et ils résumant son expérience mystique unique
 - ↳ Are there gods depicted:
 - No
 - ↳ Are there other supernatural beings depicted:
 - No
 - ↳ Are there humans depicted:
 - No
 - ↳ Are there animals depicted:
 - No
 - ↳ Are there animal-human hybrids depicted:
 - No

- ↳ Is the decoration non-figural:
 - Yes
 - ↳ Is it geometric/abstract
 - Yes
 - ↳ Floral motifs
 - Yes
 - ↳ Is it writing/caligraphy
 - Yes
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: j'affirme qu'il existe une grande similitude entre les constructions des sanctuaires des saints justes en Tunisie (le sanctuaire de Sidi Mahrez - Sidi Ali Al-Riahi - Sidi Ali Al-Hattab - Sidi Bousaid Al-Bajji) car la plupart d'entre eux étaient construit par les princes hafside, husseini ou ottomans pour gagner le soutien du cheikh, car il a un statut spirituel, social, éducatif et politique auprès du public. Par conséquent, les princes dépensaient de grosses sommes d'argent dans la construction et la décoration de ces sanctuaires, comme les maisons des riches et des nobles (Dar al-Asram au cœur de la Tunisie), ce qui leur donne également le soutien du public, donc ils ne se révoltent pas contre eux. Voir la similitude de l'entrée externe et interne entre Dar al-Asram et le sanctuaire de Sidi Ali Azouz
 - Notes: site plurielle: <https://zaherkammoun.com/2016/03/03/sainttunisie/>

- ↳ Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

↳ Are there statues present:

– No

↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No

↳ Are there paintings present:

– Yes

↳ Are they panel paintings [movable]:

– Yes

Notes: Ce ne sont pas des images ni même des photos mais des calligraphies ou il s'écrit des récitaions قرآنية آيات du Saint Coran ou Al Awrades صوفيّة اوراد

↳ Are they wall paintings:

– Yes

↳ Type

–Secco

↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:

– No

↳ Paintings representing mythological narratives:

– No

↳ Paintings representing human/historical narratives:

– No

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: Il faut préciser que la décoration du lieu a été réalisée selon deux méthodes : La première consiste à utiliser la glaçure avec ses motifs géométriques uniques et dans différentes couleurs telles que le noir, le blanc, le vert, le jaune et le rouge.C'est un caractère architectural marocain et andalou très célèbre au XVIe siècle, que les Morisques ont apporté avec eux de Andalousie à Tunisie. La seconde consiste à utiliser des sculptures sur bois et des décorations en stuc avec des couleurs qui ont une signification mystique, comme la couleur verte, qui symbolise le paradis, la verdure et la croissance, et la couleur bleue, qui symbolise la mer des sciences et la connaissance soufie, en particulier la couleur rouge qui monte dans le champ mystique du soufre rouge, qui est l'un des titres bien connus du mystique musulman Ibn Arabi al-Sufi.

↳ Are there mosaics present:

– Yes

↳ Mosaics representing the god(s) worshipped at the place:

– No

↳ Mosaics representing mythological narratives:

– No

↳ Mosaics representing human/historical narratives:

– No

↳ Abstract mosaics:

– Yes

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: Un usage courant d'un caractère architectural qui a une symbolique historique associée à l'Andalousie, d'où les musulmans qu'on appelle les Morisques sont venus s'installer à Zaghouan, ou Maroc, qui est le pays d'où est originaire Sidi Ali Azouz. Il y a aussi du symbolisme dans l'utilisation de couleurs qui ont des connotations symboliques pour les soufis, comme le vert et le rouge.

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– Yes

↳ Are the inscriptions ornamental:

– Yes

↳ Are the inscriptions informative/declarative

[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– Yes

↳ Are the inscription a formal dedication:

– No

↳ Other [Specify]

– Other [specify]: Grande similitude dans la construction de ce sanctuaire avec les maisons des nobles et des riches de la métropole *حاضرة تونس* de Tunis

Notes: La même distribution architecturale du bâtiment de Dar Lasrem *دار الأصرم*, puisque les arcs séparent le *sqifa* et les salles du sanctuaire

↳ Other type of decoration:

– Yes [specify]: Afin d'apporter de la fraîcheur au sanctuaire, des pierres ont été utilisées pour la toiture, en plus de l'utilisation de deux types de grands et de petits dômes, l'un hémisphérique et l'autre polygonal et terminé au sommet par une lucarne, qui sont de petites fenêtres à travers lesquelles la lumière pénètre dans le lieu dans le passé avant que l'éclairage électrique ne soit utilisé

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– Yes

↳ Eyes (stylized or not)

– No

↳ Supernatural beings (zoomorphic)

– No

↳ Supernatural beings (geomorphic)

– No

↳ Supernatural beings (anthropomorphic)

– No

↳ Supernatural beings (abstract)

– No

↳ Portrayals of afterlife

– Yes

Notes: Le sarcophage (tombe de Sidi Ali Azouz) symbolise les bonnes et justes actions qui restent dans le monde après la mort de l'homme. La visite du sanctuaire rappelle les actions de Sidi Ali Azouz, qui nourrissait les pauvres, les aidait, et les protéger des dangers. Cela lui rappelle également son rôle éducatif pour la religion. Par conséquent, le sanctuaire est célébré en distribuant des prix aux mémorisants du Coran chaque année. Ces sentiments ont été traduits en chansons qui ont été répétées par les adeptes d'Al- Azouziyya. *هيا نزورو شيخنا يا فقراء..... سيدي علي العزيز انشوفه نبري *** هيا نزورو شيخنا جميله..... هيا شواش لّموا العزّورية والملقى في الزاوية القبليه..... ويسهل الله نعزموا ع الفقراء هيا نزورو شيخنا يا فقراء..... سيدي علي العزيز انشوفه نبري *** هيا نزورو شيخنا واركانه..... سيدي علي عزوز يكون معانا بالله يا سلطان ما تنسبانا..... سيدي علي العزيز انشوفه نبري هيا نزورو شيخنا يا فقراء..... سيدي علي العزيز انشوفه نبري *** هيا نزورو شيخنا بالعهاده..... سيدي علي عزوز يحمي*

Are formal burials present:

– No

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Yes

↳ Are they anthropomorphic:
– No

↳ Are they sky deity:
– No

↳ Are they chthonic (underworld)
– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)
– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:
– No

↳ Are they kin relation to elites:
– No

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:
– Yes

↳ Are they unquestionably good:
– Yes

↳ Are they other:
– Other [specify]: Cheikh Sidi Ali Azouz est l'un des érudits justes qui ont atteint les plus hauts niveaux du soufisme Des révélations de vérités invisibles lui arrivent, et il a de nombreux honneurs dont les sources historiques ont parlé.Par conséquent, les gens recherchent des bénédictions de sa position afin de se rapprocher de Dieu et non du cheikh. Ibn Abi al-Diyaf, dans son livre Ithaf Ahl al-Zaman, a mentionné de nombreuses histoires sur la dignité de Sidi Ali Azouz

Reference: ابن ابي الصياف , احمد . انحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان . تونس ط1: المطبعة الرسميّة 1989 ص 67. الغرّيّة .

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– No

Are previously human spirits present:

– No

Do human spirits communicate with the living at this place:

– No

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:
– Yes

Notes: قد يتمكّن بعض المرّيدين في حلقة الذكر والحضرة من رؤية الشّيخ أو كائنات غيبيّة فتحصل لهم مكاشفات . بمعرفة حفائقي غيبيّة تخبر عمّا سيقع من خير أو شرّ وهذه مرتبة عالية لمن أتبع الطريقة الصّوفيّة للشّيخ .

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:

↳ Do visitors communicate with gods:

– No

↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:

– Yes

Notes: يمكن لمن بلغ درجة من الصفاء والترقي في مراتب التصوّف ان تحصل له بعض المشاهدات ولكن لا يجب اخبار العائمة بها . وقد كان سيدي علي عزّوز ثانيه حالات من "الجدب " تسمّى مكاشفات فيتكلم بلسانه على امور مخفّية او مستقبلية كما حصل للامير الحفصي عند لقاءه بالشيخ وقد تحدّثنا سابقاً عن ذلك . فقد اعتبره التّاس صاحب عنابة رتائيه

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

↳ Do large-scale rituals take place:

– Yes

↳ Do small-scale rituals take place:

– No

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:

– specify: أكثر من 5000

↳ How often do these rituals take place:

– specify: تتم هذه الممارسات في المناسبات الدّينية الكبرى وخاصّة عيد الفطر وعيد الاضحى والمولد النبوي

↳ Are there orthodoxy checks:

– No

↳ Are there orthopraxy checks:

– No

↳ Are there synchronic practices:

– Yes

Notes: في هذه المناسبات يكرّم الأطفال الحافظين للقرآن الكريم

↳ Are there intoxicants used during the ritual:

– No

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– Yes

↳ Are there animal sacrifices:

– Yes [specify]: كان سيدي علي عزّوز يقوم بنفسه باطعام الفقراء والمريدين ويزيح لذلك الأضاحي من الأغنام والأبقار كما يوزّع الطعام والأضاحي على المحتاجين خاصّة في المناسبات الدّينية كعيد الاضحى والمولد النبوي

↳ Are there human sacrifices:

– No

↳ Are the sacrificed humans associated in some way:

– Yes [specify]: لا وجود لأضاحيات بشريّة

Are there self-sacrifices present:

– No

Notes: Je dis non, mais certains de ceux qui suivent la voie soufie croient que renoncer aux désirs et s'abstenir des plaisirs mondains rapproche l'aspirant de son cheikh et l'amène à un rang appelé renoncement et manifestation التجلّي والتخلّي Je dis non, mais certains de ceux qui suivent la voie

soufie croient que le renoncement aux désirs et le renoncement aux plaisirs mondains rapprochent l'aspirant de son cheikh et l'amènent à un niveau appelé renoncement et manifestation, de sorte qu'il voit des révélations d'autres vérités. C'est pourquoi ALMURID المرید persévère dans Alhdra الحضره et pratique la danse, le berceement "الاہتراز" et les louanges, et bat des tambourins pour atteindre le degré de Alojzid الوجد ou d'occultation الغيبة. Et ça arrivait au cheikh comme ça jusqu'à ce qu'il s'appelle Majzoub

Reference: باباجا , عبد الله . "ماجستير" تمثّل الأولياء الصّالحين لدى مریدی الزوايا. الجزائر : جامعة قاصدي مرباح ورقلة , 2013. p.10 ص

Are material offerings present:

– Yes

Are material offerings mandatory:

– No

Are material offerings composed of valuable objects:

– Yes

Notes: بعض الأغنياء كانوا يقدّمون هبات مالية أو أصاحي من الأغنام والأبقار كهدية للمقام حتى يطعم المشرفون على المقام الفقراء والمساكين كما كان سيدي علي عزّوز يقوم بذلك بنفسه

Are material offerings composed of daily-life objects:

– Yes

Notes: قد تكون الهبات و العطايا من المفروشات او الزرابي والسجّادات الثمينة او الثريات الكريستالّة:

Are material offerings interred at this place (in caches):

– No

Other

– Other [specify]: قديما قد تكون العطايا هبات تمثّل في مساكن أو مساجد أو سبائل أو أراضي فلاحية "سواني" . ترجع فوائدها للمقام وتصبح احساس اي اراضي تابعة للمقام وقد وقع انتزاع ملكيتها بداية الاستقلال 1957و. توجد وثائق مهمّة في الأرشيف الوطني للبلاد التونسيّة تحدّد هذه الممتلكات ومكانها منها ممتلكات في طبرية من ولاية منوبة وبنزرت وزغوان وهذه الوثائق هي :- صندوق رقم 292، رسوم أوقاف زاوية سيدي علي عزّوز برغوان. - صندوق رقم 297، رسوم أوقاف السبائل والزوايا والحرمين الشرفيين الفقراء والمشتركة بنابل. - صندوق رقم 19 مكرّر، رسوم أوقاف الزوايا بجهة تونس والأحواز. - صندوق رقم 406، رسوم أوقاف الزوايا أراضي ورياعات بجهة بنزرت. - صندوق رقم 430، رسوم أوقاف الزوايا والفقراء والمساكين والمساجد أراضي ورياعات بطبرية

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– Yes

Notes: Tous les disciples de l'Ordre Sufi Azuzid sont obligés d'assister à la Présence. Le disciple a des grades, et il doit réciter des wirds pendant le jour et la nuit comme assigné par son cheikh pour suivre sa méthode de soufisme, dans le cadre de son éducation du disciple. Les méthodes utilisées par les cheikhs des différentes voies pour élever leurs disciples différent. Certains d'entre eux peuvent emprunter la voie de la sévérité dans l'éducation, y compris le jeûne fréquent et le fait de se coucher tard, l'isolement fréquent, l'isolement des gens et les souvenirs et pensées fréquents. Certains cheikhs peuvent suivre la méthode de la douceur dans l'éducation

By all the community

– No

By specific individuals

– Yes [specify]: كل من ينتمون إلى الطريقة الصوفية العزّويّة من المریدين ملزمون بحضور الحضرة. وللمريد مراتب وعليه أن يقرأ أوراد في اليوم والليلة يكلفها بها شيخه ليسير على طريقته في التصوف وذلك ضمن تربيته للمريد. وتختلف الطرق التي اتبعها شيوخ الطرق المختلفة في تربية مرديها. فقد يسلك بعضهم طريق الشدة في التربية منها كثرة الصيام والسهر وكثرة الخلوة والاعتزال عن الناس وكثرة الذكر والفكر. وقد يسلك بعض المشايخ طريقة اللين في التربية

Is maintenance of the place performed:

– Yes

Is it required:

– Yes

Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

Notes: La propreté الطهارة et la pureté النظافة sont considérées comme faisant partie de la foi, et donc Almuride المرید prend soin de la propreté du corps et de la propreté du lieu, en

particulier la propreté du cœur, c'est-à-dire la pureté intérieure الباطنية , et le cheikh est un exemple à suivre dans l'amour et la Bonne morale. Cependant, certains des ordres soufis ultérieurs ont dévié et des fidèles sont apparus qui se sont ascétiques dans le monde au point de porter des vêtements usés et déchiquetés.

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:
– No

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:
– No

↳ Other
– Other [specify]: Aujourd'hui, l'Institut National du Patrimoine, le Conseil Municipal et le Ministère de la Culture et de la Société Civile s'occupent de l'entretien du sanctuaire et le préparent pour recevoir les visiteurs et les cérémonies religieuses.

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:
– No

Is this place a venue for feasting:
– Yes

Notes: À cet endroit, de nombreuses célébrations ont eu lieu lors d'occasions religieuses, telles que l'anniversaire du Prophète المولد النبوي الشريف , les prières de Tarawih صلاة التراويح et l'Aïd al-Adha عيد الأضحى , et des prix ont été remis aux étudiants qui avaient mémorisé le Coran selon la méthode du Cheikh, et des sucreries et des aliments ont été distribués, présenté. En plus des célébrations du Hazrat tous les vendredis soirs

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:
– No

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:
– No
Notes: Dans le passé, le cheikh et les surveillants du sanctuaire s'occupaient des dépenses du sanctuaire à partir des revenus du Alahbass الأحباس , c'est-à-dire les terres et propriétés appartenant au cheikh de l'ordre الطريقة . Mais le 17 juin, une décision du Le président Habib Bourguiba a aboli le système de Alahbass , de sorte que les revenus ont diminué et se sont limités à quelques dons et cadeaux aux Murides de l'ordre Azouzi.

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:
– Yes [specify]: Les cérémonies se déroulaient à l'intérieur de la salle de prière dans laquelle se trouvait la tombe du cheikh, ou dans la salle extérieure devant la salle de la chapelle, qui était séparée par un groupe d'arcs gravés de plâtre. Désormais, l'Azouzeya se tient dans le centre-ville en tant que festival de chants religieux, et de nombreux groupes de l'Azouzeya sont présents, tels que l'Azouzeya de l'Ariana et de Tunis.
Notes: site plurielle : https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1128884868505609

Are festivals present:
– Yes

Notes: La sortie de Sidi Ali Azouz se fait de la place de la ville vers le sanctuaire, où les gens se rassemblent autour des murides qui chantent les louanges du Saint Prophète et de Son Eminence Cheikh Sidi Ali Azouz, accompagnés en appuyant sur Tambourins, applaudissements du peuple, youyou des femmes, souvenir de Dieu Tout-Puissant. Devant le groupe se trouve un homme tenant un poteau en bois qui allume une « berceuse » لهلولة et sert à éclairer la salle ou à réchauffer des tambourins. C'est lui qui conduit le groupe au sanctuaire. Les fidèles portent également deux bols قصيدة contenant du porridge عصيدة et garnis de fruits secs et de dattes, une coutume que Sidi Ali Azouz pratiquait puisqu'il avait l'habitude d'en apporter aux pauvres à minuit. Depuis lors, il est devenu une habitude à Mouldia المولدية , où il est transporté à l'intérieur du sanctuaire, alors les gens entrent pour visiter, boire de l'eau de la sebala de Sidi Azouz et manger de la bouillie, cherchant la bénédiction de son statut scientifique et spirituel. Site de collecte : <https://www.facebook.com/alchourouk/videos/659799318735301> Voir aussi https://www.google.ae/search?q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2&rlz=1C1ONGR_frTN103OTNI030&ocq=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2&aqs=chrome..69i57j69i60.24432j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4a758734,vid : gl_UalFLnnc <https://www.facebook.com/alchourouk/videos/659799318735301>

Frequency of festivals

– specify: 5000

Notes: يكون الحاضرون من سگان المدينة او اتباع العزوة القادمين من اماكن اخرى كنبال وتونس ووطيرة واريانة

Do all members of the society participate in the festival(s):

- All members
- Elites
- Non-elites

Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Yes

Requires special maintenance/cleansing of the place:

– Yes

Requires new construction/decoration of the place:

– Yes

Notes: تزيين المدينة في حرجة سيدي علي عزوز بالأضواء وبعث المكان روائح البخور. كما يرتدي الناس اللباس التقليدي المتمثل في الحجة الزغوانية المطرزة وترتدي النسوة أغطية الرأس بالوان مختلفة وتحمل اعلام سيدي عزوز

Requires maintenance/replacement of cult statue(s):

– No

Notes: أوكد انه لا وجود لثمانيل لاتها ديانة توحيدية

On average, how many participants gather at this place:

– number: 5000 أو أكثر

Is feasting part of the festival(s):

– Yes

Is food consumption limited to certain members of the population:

- Elites
- Non-elites
- Religious professionals

Divination and Healing

Is divination present:

– No

Notes: Je dis non, mais sous le règne de Sidi Ali Azouz, un état de présence مكالفة lui viendrait, et certaines réalités futures مغيبه حقائق مغيبه lui seraient révélées. Nous avons indiqué précédemment comment il a parlé du bienfait que les navires du prince Muhammad Pacha محمد باشا apporterait Celui qui a assisté à son conseil, et si cela était accompli, il a juré de construire sa maqam مقام de la meilleure façon. Maintenant, les murides ne pratiquent pas la divination, qui a été associée dans l'esprit des gens à des périodes d'ignorance et d'arriération.

Is healing present/practiced at this place:

– No

Notes: Je dis non, mais du temps de Sidi Ali Azouz, hommes, femmes et enfants venaient le voir en présence de malades atteints de maladies organiques ou psychiques. Les couples mariés viennent aussi demander la bénédiction du cheikh pour avoir des enfants, et des miracles peuvent se produire. Et les gens croient maintenant que boire de l'eau de la Sabalah de Sidi Azouz guérira la maladie, selon l'intention qui est faite pour Fadl Al-Sheikh.

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals whose primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Yes

↳ Present full time

– Yes

↳ Present part time

– Yes

↳ Are the religious specialists of specific sex/gender:

– No

↳ Are the religious specialists of specific ethnicity:

– No

↳ Are the religious specialists of specific class/cast:

– Yes

Notes: Les spécialistes religieux qui suivent l'ordre Azouzi العزّوزيّة sont généralement des descendants du Cheikh Sidi Ali Azzouz. Al-Sadiq Al-Rizqi l'a défini dans le Recueil de chansons tunisiennes كتاب الأغاني التونسية , page 155. Cette méthode est le chemin du saint, la bénédiction apparente, Cheikh Sidi Ali Azzouz... La méthode comporte quelques fêtes Ahzab أحزاب et Adhkar أدكار , et elle est une méthode de sérieux et de calme, et ses actions sont assez similaires aux actions de la Qadiriyyah القادريّة . C'est peut-être pour cette raison qu'il était attaché au zaouia de Sidi Ali Azouz, la sanctuaire de Sidi Abdelkader

Reference: 1989. الرزقي , الصادق . الأغاني التونسية. تونس : الدار التونسية للنشر . ص 155. p.155.

↳ Are religious specialists dedicated to the place for life:

– No

Notes: Je dis non, mais il y a quelqu'un qui s'avance pour servir le sanctuaire et s'appelle le cheikh الشيخ s'il est vivant, et c'est lui qui donne l'alliance العهد à ceux qui ont rejoint l'ordre العهد , ou le mouqadim المقدم qui s'occupe des affaires de la congrégation. Et il y a d'autres emplois, comme le qadash القدّاش qui est retransché pour servir le maqam et le travail cheikh شيخ العمل ou bash shawsh باش شوش . انظر كتاب الأغاني التونسية للصادق الرزقي , ص 129

↳ Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– Yes

↳ Is access within the space segregated by this hierarchy:

– No

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Notes: Je dis non, mais le mouqadim المقدم qui travaille pour servir le maqam peut vivre à l'intérieur du maqam et vit généralement à l'étage supérieur .

Is this place used for the training of religious specialists:

– No

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: Dans le passé, le cheikh الشيخ s'occupait seul du sanctuaire, nourrissait la nourriture et aidait les pauvres avec des cadeaux, des vœux et les bénéfiques الأحياس d'Al-Ahbas. Aujourd'hui, le sanctuaire est pris en charge dans le cadre de travaux d'entretien et de restauration par l'Institut national pour la protection du patrimoine en coopération avec le conseil municipal, le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Culture et de la Société civile.

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– Yes

- ↳ Is a bureaucracy present permanently:
- Yes
- Notes: Nous avons dit précédemment qu'il existe des grades dans la zawiya dont le grade le plus élevé est le cheikh ou le mouqadim - Le qadech - Cheikh du travail ou bash shawsh -les murides

- ↳ Is a bureaucracy present on a temporary or seasonal basis:
- No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

- No
- Notes: Nous avons dit précédemment qu'il existe des grades dans la zawiya dont le grade le plus élevé est le cheikh ou le mouqadim - Le qadech - Cheikh du travail ou bash shawsh -les murides

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

- Yes

- ↳ Public food distribution and/or storage:
- Yes

- ↳ Place for civic functions (census, elections, others):
- No

- ↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):
- Yes

Notes: Dans le passé, Cheikh Sidi Ali Azouz avait l'habitude de régler les différends entre les personnes sur l'héritage, les différends financiers dans le commerce et l'agriculture, ou les différends conjugaux. Mais maintenant, les gens visitent le sanctuaire pour en demander des bénédictions, pour prêter serment d'extraire des dettes ou pour prouver la sincérité de l'une des querelles.

- ↳ Function for water management:
- No

- ↳ Part of the transportation network:
- No

- ↳ Other
- Other [specify]: Il a un rôle spirituel et religieux, car il est lu tous les vendredis Alwadhaf الوطائف et la qasida al-Burdah قصيدة البردة , Dala'il al-Khayrat دلالات الخيرات en louant le Messenger et en mentionnant ses vertus.

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

- No

Are there scriptures associated with this place:

- No

Notes: Je dis non, mais il y a un héritage oral transmis par les المریدون murides, et il est représenté dans Alwadhifa الوطيفة qui est un recueil de poèmes soufis et de dhikrs الذكر sur la dignité de Cheikh Sidi Ali Azouz et les louanges prophétiques . il y a aussi À l'intérieur du sanctuaire des livres du Saint Coran et quelques wirts اوراد de la méthode Azzouziyyah .

Bibliography

General References

Reference: Maqam Sidi Ali Azzouz: تونس: مدينة تونس في العهد الحفصي. عبد العزيز. المدون المريدون. مقام سيدي علي عزّوز. الدّولاني. دار سراس للنشر. 1981

Reference: Maqam Sidi Ali Azzouz , زغوان قبل الحماية : زغوان ومنطقتها , عبد الحكيم . زغوان قبل الحماية : زغوان ومنطقتها , دار سراس للنشر. 1981

تقديم تاريخي، بلديّة زغوان: نشرته ليلي العجيمي السّبعي، 1990.

Reference: Maqam Sidi Ali Azzouz مقام سيدي علي عَزَّوز Bachrouch , Taoufik . Le Saint Et Le Prince En Tunisie: Les Elites Tunisiennes Du Pouvoir Et De La Devotion Contribution a L'étude Des Groupes Sociaux Dominants (1782-1881). Tunis: Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 1989.

Entry/Answer References

Reference: Other [specify]: بعد ان اشار الشيخ ابو القاسم بن لؤلؤة على سيدي علي عزوز الاستقرار بنونس ، مکت فيها مدّة تعرّض فيها الى صعوبات كثيرة اذ كان يجمع الحطب ويحمله الى الجماعة التي كان معها . واستمرّ على هذه الحال الى ان التقى بأربعة من رموز التصوّف فتكلّموا معه و اشاروا عليه ببناء زاوية للعبادة وهو ما ذكره الشيخ حسين حوجة في كتابه " ذيل كتاب بشائر أهل الايمان في فتوحات آل عثمان فقهاء وعلماء تونس " ص 165 - 166 من أنّ هؤلاء الاقطاب في التصوّف " اشاروا عليه بزواية بعثتها ويطلعهم الطّعام فيها ويذكر فيها اسم الله ، يتلى فيها القرآن والضلاة على نبيه الكريم ... وتكفلوا له بحفظها وان تكون مأمنا للخائف واغائة للملهوف... " ، بلخوجة ، حسين . ذيل كتاب بشائر أهل الايمان في فتوحات آل عثمان فقهاء وعلماء تونس. تونس : مكتبة الثقافة الدّينيّة n.d.. p.165- 168

Reference: King or emperor, Other [specify]: تروي المصادر التاريخيّة أنّ الأمير محمد الحفصي ابن مراد الثاني حضر: مجلس ذكر لسيدى علي عَزَّوز " الحضرة" فاعجب بورعه وصلاحه وطلاقة لسانه(تعنّى الشيخ حالات من المكاشفة والغيبة فينبطق بما لا يفهمه التّاس) فاجّبه وطلب بركته حين بيّنه بخير آتي فلما غنم من سفن كانت له في البحر اوفى بالنذر فسنى له زاوية و احسن بناءها وجعل اراضى حيس ترجع ملكيتها للشيخ حتى تساعده على رعاية الفقراء ، بلخوجة ، حسين . ذيل كتاب بشائر أهل الايمان في فتوحات آل عثمان. تونس : مكتبة الثقافة الدّينيّة n.d..

Reference: Other [specify]: Cheikh Sidi Ali Azouz est l'un des érudits justes qui ont atteint les plus hauts niveaux du soufisme Des révélations de vérités invisibles lui arrivent, et il a de nombreux honneurs dont les sources historiques ont parlé.Par conséquent, les gens recherchent des bénédictions de sa position afin de se rapprocher de Dieu et non du cheikh. Ibn Abi al-Diyaf, dans son livre Ithaf Ahl al-Zaman, a mentionné de nombreuses histoires sur la dignité de Sidi Ali Azouz, انحف أهل الزّمان . احمد . ابن الصّياف ، ص 67. باخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تونس ط1: المطبعة الرسميّة العربيّة، 1989

Reference: No, باباجا , عبد الله . "ماجستير" تمثّل الأولياء الضالّحين لدى مردي الزوايا. الجزائر : جامعة قاصدي مرياح ورقلة , 2013. p.10 ص

Reference: Yes, 1989 , الأغانبي التّونسيّة. تونس : الدّار التّونسيّة للنشر ، 1989